

RAQAMLI TA’LIM MUHITIDA BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARINING SOG‘LOM DUNYOQARASHINI BAHOLASH MEZONLARI

Olimjonova Nozimaxon Dilshod qizi

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti tayanch doktoranti

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada raqamli ta’lim muhitida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining sog‘lom dunyoqarashini baholash mezonlari va ko‘rsatkichlari xorijiy tajriba asosida tahlil qilinadi. Shuningdek, mazkur mezonlar asosida baholashning samarali usullari va ularni amaliyotga joriy etish imkoniyatlari yoritib beriladi. Raqamli ta’lim muhitining interaktiv va multimedia imkoniyatlari orqali o‘quvchilarning dunyoqarashini baholash jarayonini takomillashtirish yo‘llari ko‘rsatib beriladi.*

***Kalit so‘zlar:** milliy tarbiya, raqamli pedagogika, sog‘lom dunyoqarash, boshlang‘ich ta’lim, pedagogik texnologiya, raqamli kontent.*

***Аннотация.** В данной статье анализируются критерии и показатели оценки здорового мировоззрения учащихся начальных классов в цифровой образовательной среде на основе зарубежного опыта. Также освещаются эффективные методы оценки на основе данных критериев и возможности их внедрения в практику. Рассматриваются пути совершенствования процесса оценки мировоззрения учащихся с помощью интерактивных и мультимедийных возможностей цифровой образовательной среды.*

***Ключевые слова:** национальное воспитание, цифровая педагогика, здоровое мировоззрение, начальное образование, педагогическая технология, цифровой контент.*

Sarhad bilmas darajada rivojlanib borayotgan globallashuv va raqamli transformatsiyalar barcha sohalar singari ta’lim sohasiga ham o‘z ta’sirini ko‘rsatmay qolmadi. Zamonaviy jamiyatda axborot texnologiyalari ta’lim tizimining ajralmas bo‘lagiga aylanib borayotgani ham so‘zimizning isbotini ko‘rsatadi. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 05.10.2020 yildagi ““Raqamli O‘zbekiston — 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6079-sonli farmonida ham ta’lim sohasiga zamonaviy texnologiyalarni keng joriy etish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish lozimligi alohida ta’kidlab o‘tilgan.[1] Zamonaviy ta’lim tizimida raqamli texnologiyalarning keng joriy etilishi o‘quv jarayonining mazmuni va shaklini tubdan o‘zgartirmoqda. Ayniqsa, boshlang‘ich ta’lim bosqichida o‘quvchilarning nafaqat bilim darajasi, balki ularning dunyoqarashi, qadriyatlar va xulq-atvori ham shakllanish jarayonida bo‘ladi. Shu nuqtai nazardan, “sog‘lom dunyoqarash” tushunchasi pedagogik jarayonning muhim natijaviy ko‘rsatkichlaridan biri sifatida qaraladi. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2026-yil 28-yanvardagi “Uzluksiz ta’lim tizimida yoshlarni milliy qadriyatlarga sadoqat va vatanparvarlik ruhida tarbiyalash samaradorligini oshirish

dasturini tasdiqlash to‘g‘risida” 34-sonli qarorida “Milliy tarbiya modeli”ni yaratish va uning bosqichlari ko‘rsatilgan. Ushbu dasturning ikkinchi bosqichida umumiy o‘rta ta‘lim tashkilotlarida o‘qiyotgan 7-18 yoshdagi o‘quvchilarda buyuk ajdodlarimizning ma‘naviy merosini chuqur o‘rganish, o‘ziga ishonch, mustaqil qaror qabul qilish, sog‘lom dunyoqarash, bag‘rikenglik, burch va mas‘uliyat fazilatlarini shakllantirilishi lozimligi ta‘kidlab o‘tilgan.[2]

Dunyoqarash - bu shaxsning borliq, jamiyat, inson, qadriyatlar va o‘z “Men” iga bo‘lgan barqaror qarashlar tizimi bo‘lib, u bilim, e‘tiqod, qadriyat va xulqiy yo‘nalishlar birligida namoyon bo‘ladi. Sog‘lom dunyoqarash esa - ilmiy asoslangan bilimlar, ijobiy qadriyatlar, axloqiy mezonlar, tanqidiy fikrlash, psixologik barqarorlik va mas‘uliyatga ega bo‘lgan shaxs pozitsiyasidir.[3]

Sent-Martin universiteti dotsenti amerikalik psixolog olim Shailey Rose Woodard tomonidan ishlab chiqilgan “Towards child-friendly worldview measures” (UWM-CF) baholash mezonlari bolalarning subyektiv fikrlashi, dunyoqarashi va psixologik holatini baholashga qaratilgan bo‘lib, asosan psixometrik yondashuvga asoslangan hamda self-report (o‘zini baholash) metodiga tayangan. Bolalar uchun baholash mezonlari sifatida insoniylik (humanism), o‘ziga ishonch (self-reliance), aniqlik (determinism), dunyoviylik (secularism), ma‘naviyar (spirituality) kabi 5 ta yo‘nalishlar tanlab olingan va shu bo‘yicha tadqiqot olib borgan.[4] Tadqiqot natijasida aniqlangan real mezonlarga ko‘ra, bolalar dunyoqarashi abstrakt va konkret fikrlar aralash holatda ekanligini ko‘rsatdi, ya‘ni barcha ma‘lumotlar uyg‘unlashgan holda namoyon bo‘ladi.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida sog‘lom dunyoqarashni baholash bir yoqlama, faqat bilim yoki faqat xulq asosida amalga oshiriladigan jarayon emas, sababi bolalarning dunyoqarashi ko‘p komponentli tizim sifatida shakllanadi va uni baholash uchun integratsiyalashgan (multidimensional) modeldan foydalanishimiz mumkin. Ushbu model besh asosiy komponentni o‘z ichiga oladi: kognitiv, emotsional, xulq-atvoriy, ijtimoiy va milliy-madaniy.

1. Kognitiv komponent (bilim va tushuncha darajasi). Kognitiv komponent o‘quvchining axloqiy tushunchalarni anglash, voqea-hodisalarni baholash va to‘g‘ri noto‘g‘rini ajrata olish qobiliyatini ifodalaydi. 7–9 yosh davrida bolalarda konkret-operatsion tafakkur shakllanib, ular oddiy ijtimoiy va axloqiy kategoriyalarni anglay boshlaydi.[5] Ushbu bosqichda “yaxshi” va “yomon” xatti-harakatlarni farqlash; oddiy sabab-oqibat munosabatlarini tushunish; sog‘lom turmush elementlarini bilish asosiy indikatorlar sifatida olinadi. Kognitiv komponent faqat bilim emas, balki axloqiy fikrlashning boshlang‘ich shakli sifatida qaraladi.

2. Emotsional komponent (qadriy-hissiy munosabat). Emotsional komponent bolaning atrof-muhitga, odamlarga va ijtimoiy hodisalarga nisbatan hissiy munosabatini ifodalaydi.

Bu komponent quyidagilarni o‘z ichiga oladi: hamdardlik (empatiya); mehr-oqibat; ijobiy va salbiy holatlarga hissiy reaksiya. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, bolalarda axloqiy xulq ko‘p hollarda hissiy tajriba orqali shakllanadi, ya’ni bola yaxshilikni nafaqat tushunadi, balki uni “his qiladi”. [6]

3. Xulq-atvoriy komponent (real amaliy xatti-harakat). Mazkur komponent bolaning kundalik hayotdagi real xulqini baholashga qaratilgan. Odob-axloq qoidalariga amal qilish; rostgo‘ylik; gigiyenik odatlar; mas’uliyatli xatti-harakat kabilar ushbu komponentda muhim ahamiyat kasb etadi. “Bola nimani biladi?” emas, balki “Bola qanday harakat qiladi?” savoliga javob izlash to‘g‘ri hisoblanadi. Ko‘plab tadqiqotlarda aynan xulq-atvor komponenti eng ishonchli indikator sifatida qaraladi, chunki u real hayotda namoyon bo‘ladi. [7]

4. Ijtimoiy komponent (ijtimoiylashuv va moslashuv). Ijtimoiy komponent bolaning jamoa ichidagi o‘rni va boshqalar bilan munosabatini aks ettiradi. [8] Bu komponent quyidagilarni qamrab oladi: hamkorlik qilish; nizolarni hal etish; ijtimoiy qoidalarga rioya qilish; o‘z rolini anglash. 7–9 yosh davrida bola faol ijtimoiylashuv bosqichiga o‘tadi va sinf jamoasi uning rivojida muhim rol o‘ynaydi. Sog‘lom dunyoqarash — bu faqat individual emas, balki ijtimoiy hodisa hamdir.

5. Milliy-madaniy komponent (identifikatsiya va qadriyatlar). Mazkur komponent ushbu modelning eng muhim va innovatsion jihatlaridan biridir. U milliy qadriyatlarni bilish; urf-odatlariga hurmat; ota-ona va kattalarga munosabat; milliy identifikatsiya (o‘zligini anglash) singari jihatlarni o‘z ichiga oladi. Bolaning dunyoqarashi u yashayotgan madaniy muhitdan ajralgan holda shakllanmaydi, aksincha milliy mentalitet, yashash tarzi va hududi yetarlicha ta’sir ko‘rsatadi.

Ushbu taklif etilayotgan model UWM-CF baholash mezonini kengaytirgan, mentalitetimiz va madaniyatimizga moslashtirgan holda tahli qilingan hamda kognitiv, emotsional va ijtimoiy komponentlar bilan bir qatorda xulq-atvoriy, milliy-madaniy komponentlarni ham qamrab oladi. Shu jihatdan, mazkur model nafaqat diagnostik, balki pedagogik-tarbiyaviy xarakterga ega bo‘lib, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida sog‘lom dunyoqarashni shakllantirish va rivojlantirishga xizmat qiladi.

Raqamli ta’lim muhiti esa o‘quvchilarning dunyoqarashiga bevosita ta’sir ko‘rsatadigan omil sifatida alohida ahamiyat kasb etadi. Raqamli ta’lim muhiti - bu o‘quv jarayonini raqamli vositalar, multimedia resurslar, interaktiv platformalar va onlayn kommunikatsiya vositalari orqali tashkil etishdir. Ushbu muhit boshlang‘ich

sinf o‘quvchilari uchun o‘quv faoliyatini individualizatsiyalash, ularda mustaqil fikrlash va mas‘uliyat hissini shakllantirish imkonini beradi.

Raqamli ta‘lim muhiti sog‘lom dunyoqarashning barcha komponentlarini rivojlantirishga yordam beradi. Kognitiv komponent nuqtai nazaridan, interaktiv darsliklar va raqamli o‘yinlar o‘quvchilarning axloqiy tushunchalarni anglashini, voqea-hodisalarni tahlil qilish va to‘g‘ri-noto‘g‘rini ajrata olish qobiliyatini mustahkamlaydi. Emotsional komponentni rivojlantirishda esa virtual simulyatsiyalar va raqamli hikoyalar o‘quvchilarga empatiya, hamdardlik va hissiy reaksiya ko‘nikmalarini shakllantirish imkonini beradi. Xulq-atvoriy komponentni qo‘llab-quvvatlash uchun interaktiv vazifalar va onlayn loyihalar bolalarni kundalik hayotdagi mas‘uliyatli xatti-harakatlar, odob-axloq qoidalariga amal qilish va sog‘lom turmush tarzini tanlashga yo‘naltiradi. Ijtimoiy komponent raqamli platformalar orqali hamkorlik va jamoaviy ishlash, nizolarni konstruktiv hal qilish va ijtimoiy qoidalarga rioya qilish ko‘nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, milliy-madaniy komponentni rivojlantirishda raqamli milliy kontent - milliy ertaklar, tarixiy hikoyalar, madaniy meros resurslari va virtual ekskursiyalar orqali bolalarga o‘z milliy identifikatsiyasini anglash imkonini beradi.

Xulosa o‘rnida shuni ta‘kidlash lozim, raqamli ta‘lim muhiti boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida sog‘lom dunyoqarashni shakllantirish jarayonini yanada samarali qiladi. U integratsiyalashgan baholash va pedagogik yondashuvlar bilan birga qo‘llanilganda, nafaqat bilimni, balki ijtimoiy, emotsional va xulqiy fazilatlarni rivojlantirishda kuchli vosita sifatida namoyon bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

- 1.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 05.10.2020 yildagi PF-6079-sonli ““Raqamli O‘zbekiston — 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi farmoni
- 2.O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2026-yil 28-yanvardagi “Uzluksiz ta‘lim tizimida yoshlarni milliy qadriyatlarga sadoqat va vatanparvarlik ruhida tarbiyalash samaradorligini oshirish dasturini tasdiqlash to‘g‘risida” 34-sonli qarori
- 3.Olimjonova N.D. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida sog‘lom dunyoqarashni rivojlantirishda ota-onalar hamkorligining pedagogik imkoniyatlari
- 4.Shailey Rose Woodard “Toward a Child-Friendly Worldview Measure” (2021). Graduate Student Theses, Dissertations, & Professional Papers. University of Montana
- 5.Piaget, J. (1972). *The Psychology of the Child*
- 6.Goleman, D. (1995). *Emotional Intelligence*
- 7.Bandura, A. (1977). *Social Learning Theory*
- 8.Vygotsky, L.S. (1978). *Mind in Society*